

SAMARQAND VILOYATIDA QO'LLANILAYOTGAN GIYOHVANDLIK VOSITALARINING TOIFALARI VA DINAMIKASI

N.Q. Kenjayeva

Samarqand davlat tibbiyot universiteti

S.E. Umirov

Tibbiyot xodimlarining kasbiy malakasini rivojlantirish markazi

Alfraganus universiteti

A.Ya. Buriyev

Turon universiteti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18149802>

Kirish. Jahon miqyosida giyohvand moddalarni (GM) iste'mol qiluvchilar soni so'nggi yillarda sezilarli darajada oshib bormoqda va 2023 yilda ularning soni taxminan 316 million nafar kishidan iborat bo'ldi. Giyohvand moddalarga tobelik shakllanishi, kechishi va undan sog'ayish chastotasi tibbiy, biologik, psixologik va ijtimoiy holatlar omillar barobarida, iste'mol qilinadigan giyohvandlik vositalarining toifasiga ham bog'liq, ya'ni giyohvand moddalarga tobelik hodisasi ko'p omilli hodisadir, hamda uni mintaqaviy darajada tahlil etish va baholash muhim ilmiy-amaliy ahamiyat kasb etadi.

Maqsad. Samarqand viloyatida iste'mol qilinadigan giyohvandlik vositalari toifasini va ular hissasi dinamikada o'zgarishini baholashdan iborat.

Tadqiqot materiallari va usullari. Respublika ixtisoslashtirilgan ruhiy salomatlik ilmiy-amaliy tibbiyot markazining narkologiya xizmati bo'yicha Samarqand viloyati filialining 2010-2024 yillar mobaynidagi iste'mol qilinadigan giyohvandlik vositalari toifasini va dinamikada ularning hissasi o'zgarishini aks ettiruvchi ma'lumotlardan foydalanildi. Tadqiqotni amalga oshirish jarayonida klinik, epidemiologik, ijtimoiy-gigiyenik, laborator va statistik usullardan foydalanildi.

Natijalar va ularning muhokamasi. 2010-2024 yillar mobaynida dispanser nazoratidagi patsiyentlar tomonidan 6 ta toifadagi giyohvand moddalar (GM) iste'mol qilingan bo'lib, ular o'rtasida opiy guruhidagi GM iste'molining hissasi o'rtacha 19,5% ni tashkil etgan va 8,3% dan (2017 yil) 37,2% ga (2022 yil) qadar tebranib turgan. Opiy guruhidagi GM iste'molining hissasi 2010 yildagiga (30,2%) qaraganda 2024 yilda (8,9%) 3,4 marta kamaygan. Qabul qilinadigan preparatlar o'rtasida heroin iste'molining hissasi o'rtacha 47,5% ni tashkil etgan va 2010 yildagiga (63,8%) qaraganda 2024 yilda (38,6%) 1,7 marta kamaygan. Heroin iste'molining hissasi 18,2% dan (2021 yil) 71,0% ga (2011 yil) qadar tebranib turgan, hamda 2011 yildan 2021 yilga qadar uzluksiz pasaygan va shu yillar mobaynidagi pasayish darajasi 3,9 martani tashkil etadi. Shu bilan birga, ta'kidlash joizki, 2022 yildan boshlab heroin ulushining o'sishi kuzatilmoqda. Umuman olganda, viloyatda heroin iste'molining hissasi 2010 yildagiga (63,8%) qaraganda 2024 yilda (38,6%) 1,7 marta kamaygan. Tahlil etilayotgan yillar mobaynida ko'knori iste'molining hissasi o'rtacha 3,3% ni tashkil etib, 2,1% dan (2011 va 2017 yillarda) 6,0% ga (2019 yil) qadar tebranib turgan. Ko'knori iste'molining hissasi 2010 yildagiga (3,1%) qaraganda 2024 yilda (2,6%) 1,2 marta kamaygan. Samarqand viloyatidagi GMT patsiyentlar tomonidan qabul qilinadigan moddalar toifasi borasidagi ahamiyatli jihatlardan biri, so'nggi 15 yil mobaynida kannabis guruhidagi GM iste'molining hissasi keskin oshganligi hisoblanadi. Qo'llanilgan moddalar o'rtasida kannabis guruhidagi preparatlar hissasi o'rtacha 21,5% ni tashkil etib, 1,8% dan (2011 yil) 48,1% ga (2021 yil) qadar tebranib turgan, ya'ni o'rtadagi tafovut 26,7 martani tashkil etadi. Kannabis guruhidagi GM iste'molining

hissasi 2010 yildagiga (2,3%) qaraganda 2024 yilda (34,8%) 15,1 marta oshgan. Viloyatda sintetik gilyohvand moddalar va dori vositalari iste'moli 2018 yildan boshlangan va o'rtacha 1,7% ni tashkil etadi. 2018 yildan (0,8%) 2024 yilga (4,1%) qadar, mazkur vositalar hissasi 5,1 marta oshgan. Polinarkomaniya hissasi o'rtacha 6,5% ni tashkil etib, 0,2% dan (2010-2012 yy.) 15,1% ga qadar tebranib turgan. 2010-2012 yy. dan to 2019 yilga (15,1%) qadar uzluksiz o'sish, 2020 yildan (13,3%) 2024 yilgacha (10,1%) biroz pasayish kuzatilgan. Polinarkomaniya hissasining ushbu pasayishi, avvalo, so'nggi yillarda geroin iste'moli hissasining oshayotganligi bilan bog'liq.

Xulosalar. Ko'p yillik dinamikada iste'mol qilinadigan turli gilyohvandlik vositalari hissasining transformatsiyasiga monand tarzda o'zgarishlarga uchraydi.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Karimov I.A., Rakhimova N.S. Modern trends in drug addiction in Central Asia: regional features and preventive strategies // Journal of Public Health and Epidemiology. - 2022. - No. 3 (45). - P. 78-89.
2. Tursunov B.M., Abdullayeva Sh.Kh., Mirzayev A.U. Analysis of the dynamics of drug distribution in the regions of Uzbekistan: socio-demographic aspects // Bulletin of Narcology. - 2021. - Vol. 20, No. 8. - P. 34-48.
3. Sadykov R.N. Classification and characteristics of psychoactive substances common in the Samarkand region: a medical and social study // Narcology and Psychiatry. - 2023. - No 2 (67). - P. 112-125.
4. Hakimov O.T., Yusupova M.A. Regional features of drug use in Uzbekistan: epidemiological analysis and prognostic models // Central Asian Medical Journal. - 2022. - Vol. 28, No. 4. - P. 203-218.
5. Normatov A.B., Ismailov D.K., Rakhmatova Z.I. Monitoring of the drug situation in the Samarkand region: methodological approaches and results of a five-year study // Preventive Medicine. - 2023. - No. 1 (89). - P. 45-59.
6. Juraev N.M. Socio-economic factors of the spread of drug addiction in rural areas of the Samarkand region // Sociology of Health and Medical Anthropology. - 2021. - No. 4 (32). - P. 167-182.